

УДК 342.846.4

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Дятлов В.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Моргун В.В.,

*студентка 4 курса группы ЮР-17-2
кафедры административного права
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье рассмотрена и проведена сравнительная характеристика работы избирательных комиссий Французской Республики и ФРГ. Сделаны выводы в ходе работы. Выявлены проблемы правового регулирования и организации работы центральных избирательных органов зарубежных стран.

Ключевые слова: Французская Республика, ФРГ, избирательная комиссия, международное право, избирательное право

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND ORGANIZATION OF THE WORK OF CENTRAL ELECTION BODIES OF FOREIGN COUNTRIES

Dyatlov V. V.,

*Senior lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Morgun V. V.,

*4th year student of the group YUR-17-2
departments of Administrative Law
Faculty of Jurisprudence and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article examines and compares the work of the election commissions of France and Germany. Conclusions are drawn in the course of the work.

Problems of legal regulation and organization of work of the Central election bodies of foreign countries are revealed.

Keywords: France, Germany, electoral Commission, international law, electoral law

Постановка задачи. В современных демократических государствах выборы являются основной формой воли населения, средством реализации национального суверенитета в пределах, установленных Конституцией.

В каждой стране избирательный институт регулируется многочисленными правовыми актами. Параметры и способы их регламентации обусловлены принадлежностью страны к определённому типу государств и их правовой системе, а также национальными, историческими, религиозными и другими особенностями населения страны. Во многих государствах вопрос о выборах регулируется на конституционном уровне, в основном в разделах, посвящённых основным правам и свободам граждан и высшим органам власти. В некоторых странах эти вопросы закреплены в специальных разделах или главах конституций.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема правового регулирования и организации работы центральных избирательных органов зарубежных стран была предметом исследования научных работ учёных: Бочарова И.М., Верзилина И.Г., Волкова В.Э., Голубкова Н.И., Гумашвили Л.Э.

Цель данной работы заключается в освещении международного избирательного права, а также в исследовании опыта зарубежных стран в формировании центральных избирательных органов.

Изложение основного материала исследования. Рассмотрим избирательные органы Франции. В административном плане Франция разделена на 22 региона, 99 департаментов и 36 682 коммуны. Кроме того, есть 4 заморских района с особым статусом.

Регионы (районы) были созданы в 1972 году и с 1982 года преобразованы в самоуправляемые административно-территориальные единицы. Границы и названия регионов имеют историческое происхождение. Во главе региона стоит областной совет, который избирается на 6 лет путём прямого общего голосования в одном туре.

Областной совет избирает из своего состава тайным голосованием по мажоритарной системе в три тура председателя сроком на 6 лет. Избираются также его заместители и постоянная комиссия. Председатель областного совета является руководителем исполнительной власти региона, руководит региональными административными службами и сотрудниками областной администрации. Полицейских органов в областном совете нет.

Совет занимается вопросами образования, в том числе созданием лицеев, управлением средними учебными заведениями, вопросами культуры, жилищного строительства, охраны окружающей среды.

Руководящим выборным органом является наблюдательный Совет. Выборы по этому поводу проходят в так называемых кантонах и поэтому называются кантональными. Кантон – это избирательный округ, в который входит определённое количество муниципальных образований. Каждый кантон избирает представителя в Генеральный совет. Количество кантонов в разных ведомствах различно, оно устанавливается правительством [3].

Каждый член Генерального совета избирается на 6 лет. Состав Генерального совета обновляется наполовину каждые 3 года.

Генеральный совет избирает из своего состава председателя, его заместителей и постоянную комиссию. Председатель Генерального совета избирается на 3 года, но может избираться сколько угодно раз.

Генеральный совет управляет делами департамента, в том числе местным и междугородним транспортом, социальной и медицинской помощью бедным, Департаментом государственных услуг, школьными делами, библиотеками. Он принимает бюджет на текущий финансовый год, может финансово поддерживать компании, которые испытывают трудности.

Представителем государства в департаменте является префект департамента. Префекты назначаются указом президента, предварительно утверждённым Советом министров. Префект руководит всей системой государственной власти в департаменте, является управляющим государственными расходами и отвечает за управление государственным имуществом [4].

Префект участвует в подготовке решений центральных государственных органов по региону, осуществляет административный контроль над законностью решений областного совета и его председателя, руководит деятельностью местных служб центральных государственных органов управления.

Он может протестовать против решений местных властей, если сочтёт их незаконными. В случае несогласия с ним компетентный орган префекта передаёт дело в суд. Префект также руководит работой всех внешних служб центральных государственных органов управления (за исключением служб системы образования, надзора за работой, финансов, юстиции и обороны); поддерживает судебные органы; делает назначения на определённые должности.

Коммуны происходят из церковных общин и крупных деревень и носят древние исторические названия. Их территориальные границы определяются государством. Во главе коммуны стоит муниципальный совет, который избирает из своего состава мэра и его заместителей (вместе они образуют муниципалитет). Мэр избирается тайным голосованием по мажоритарной системе.

Мэр руководит работой муниципального совета, персонала муниципалитета, муниципальной полиции, назначает на должности, созданные советом. Он даёт разрешения на землепользование и строительство, обеспечивает безопасность, соблюдение социально-гигиенических норм и общественного порядка, принимает меры по предотвращению стихийных бедствий [2].

Теперь рассмотрим для сравнения избирательные органы ФРГ.

В настоящий момент избирательное право ФРГ находится на стадии своего совершенствования. ФРГ, следуя международным принципам и стандартам в области избирательного права, в своём Основном законе зафиксировала: «Все государственные решения производны от воли народа. Государственные решения производятся посредством выборов и голосования и реализуются через особые законодательные органы, исполнительные органы и правосудие».

Однако механизм правовой реализации данного принципа не совершенен.

Федеративная Республика Германия является одной из стран, обладающих уникальным опытом построения демократического, правового, социального федеративного государства.

Известный немецкий государствовед М. Боте отмечает, что федерализм выступает как форма, которая позволяет в границах большого государственного образования сохранять исторически сложившееся многообразие и своеобразие традиций, обычаев и культуры различных групп и слоёв населения или наций. Конкретное воплощение идей федерализма было найдено, в частности, в бундесрате и соответствующем избирательном законодательстве.

Согласно Основному закону ФРГ, бундесрат является одним из пяти постоянных конституционных органов страны, наряду с федеральным президентом, бундестагом, федеральным правительством и федеральным конституционным судом. В российской политологической и государствоведческой литературе его нередко рассматривают в качестве второй палаты единого германского парламента.

Конституция ФРГ однозначно определяет, что законы страны принимаются бундестагом, а бундесрат призван выполнять контрольные функции, играть роль своего рода тормоза в случае принятия скоропалительных законопроектов, оказывать влияние на решения бундестага и федерального правительства.

Имея статус органа Федерации и не являясь земельным органом или «земельной палатой» в собственном смысле слова, бундесрат отражает один из основных принципов федерализма – единство в многообразии.

Элементы федеративного устройства Германии были заложены ещё в первой федеральной конституции 1871 г., констатировавшей завершение процесса объединения страны. Этим актом, в частности, предусматривалось создание бундесрата как федералистско-монархического правительственного органа, формирующегося из представителей правительств, вошедших в состав объединённой Германии государств.

Обладая правом абсолютного вето, бундесрат тех лет выполнял функции верхней палаты федерального парламента.

ФРГ имеет федеративную форму территориального устройства. 16 государств (стран) вместе образуют единое государство (Федерацию).

Каждая страна имеет свою конституцию, своё правительство и свой парламент, называемый ландтагом, а в некоторых случаях – гражданским собранием или Палатой депутатов. Эти парламенты являются однопалатными парламентами, за исключением баварского, где ландтаг имеет двухкамерную структуру. Они избираются сроком на 4 и 5 лет. В странах действует своя судебная система. В каждой стране (за исключением Шлезвиг-Гольштейна) есть свой орган по охране конституции. В конституции страны пост президента как главы государства не предусмотрен. Премьер-министры (буквально: премьер-министры) правительств стран избираются парламентами стран и сочетают в себе функции главы правительства и представительные прерогативы главы государства, то есть страны. В так называемых городах-государствах (Берлин, Бремен, Гамбург) главы правительств называются Сенатами, а министры – сенаторами. Правительство страны подчинено ландтагу.

В обязанности государственных правительств входит разработка земельных счетов и исполнение законов после их утверждения земельными парламентами. Они также несут ответственность за реализацию федеральных законов.

Земельная Конституция и общественные заключения определяют структуру и задачи коммун. Муниципалитеты – уездные города и уездные населённые пункты, сельские коммуны, уезды, округа являются самостоятельными, дееспособными природными территориальными единицами с правом принятия устава, собственным бюджетом и персоналом [6].

В федеральных землях решения о муниципальных образованиях отличаются друг от друга. Это связано с исторически обусловленными обычаями, представлениями и традициями, укоренёнными в разных частях ФРГ. Термин «община» чаще всего используется не только в отношении сельских общин, но и в городских и других территориальных единицах. Однако с юридической точки зрения важно только то, является ли община частью округа или является чрезвычайной, то есть общиной Центрального (земельного) подчинения (последние одновременно осуществляют полномочия округа). Вся территория

ФРГ разделена на коммуны. Однако по своей площади они сильно отличаются друг от друга, как в силу исторической традиции, так и по другим причинам, например, из-за различной плотности населения.

Полномочия муниципалитетов достаточно широки. Они выполняют ряд задач национального характера: проведение актов гражданского права, проведение выборов от общеевропейского до муниципального уровня, учёт призывников, выдача удостоверений личности; проведение строительного, промышленного и коммерческого надзора.

Основной закон предлагает создать в каждой коммуне, помимо административного органа, демократическое народное представительство, которое оно избирает. Поэтому в муниципалитетах всех стран существуют два органа:

первый – муниципальное народное представительство, избираемое непосредственно жителями муниципалитета на срок от 4 до 6 лет (муниципальный совет, Собрание депутатов муниципалитета, городские собрания депутатов, районные сборы), принимающие решения по всем важным вопросам, касающимся муниципалитета, и контролирующие деятельность административного органа его управления;

второй – муниципальный административный орган (исполнительная власть), который готовит и реализует решение народного представительства.

Контроль над деятельностью органов местного самоуправления осуществляется государственными регулирующими органами. Они могут проводить проверки дел и кассы, а также запрашивать отчёты и дела. Граждане могут обращаться с жалобами на местную власть в государственные регулирующие органы. Установив правоту гражданина, последние имеют право требовать отмены или изменения соответствующего решения, в свою очередь органы местного самоуправления могут оспаривать эти требования через суд. На практике это происходит довольно часто, причём случаи, когда суды отменяют решения государственных регулирующих органов, не являются редкостью.

Коммуны ФРГ можно рассматривать как самостоятельную силу в государстве. Основной закон воссоздавал уничтоженные нацистами объединения органов местного самоуправления. Они снова появились как на уровне страны, так и на уровне федерации.

В это время в Баварии, например, существует 4 земельных Союза: баварский общинный союз (Ассоциация 2 тысяч городов и посёлков, принадлежащих округам); баварский городской союз, к которому принадлежат 264 города и посёлка; баварский уездный Союз, к которому принадлежит 71 округ; Объединение округов Баварии, к которым относятся все 7 округов [3].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Широкое использование международного опыта проведения демократических выборов является одним из приоритетных направлений деятельности Центральной избирательной комиссии в ФРГ и Французской Республики. В последнее время комиссия уделяет большое внимание изучению иностранных избирательных законов, опыту организации избирательного процесса и избирательных технологий, связям с международными организациями и голосующими органами во многих странах мира.

В мировой практике встречаются разные субъекты проведения выборов. В некоторых государствах данная функция возложена на определённые органы исполнительной власти, государственного управления, иные органы, для которых она зачастую не является основной. Однако в большинстве государств мира подготовка и проведение выборов осуществляются специальными профессиональными избирательными органами.

В современном мире для проведения выборов задействуются различные органы общей или специальной компетенции; имеющие свою систему и структуру или не имеющие таковых; входящие или не входящие в какие-либо ветви государственной власти.

При сравнении избирательных органов ФРГ и Французской Республики обнаружены следующие отличительные черты. У избирательных органов Франции отсутствует единая целостная система. Каждый орган по организации, проведению и контролю над выборами во Франции наделён узко определённой компетенцией и входит в какую-либо ветвь государственной власти.

В Федеративной Республике Германия система избирательных органов обладает наибольшей степенью идентичности: наличие единой централизованной системы

избирательных органов в каждом из названных государств, сходство структур органов, регулирование выборов в целом и деятельности избирательных органов в частности специальным федеральным законом о выборах.

Список использованных источников

1. Бочаров И.М. Разрешение избирательных споров в международных инстанциях / И.М. Бочаров // Вестник Нижегородской правовой академии. – 2015. – № 7. – С. 63-66.

2. Верзилина И.Г. К вопросу о содержании понятия «избирательная комиссия» / И.Г. Верзилина // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 9. – С. 1856-1859.

3. Волков В.Э. Злоупотребление правом в электорально-информационных отношениях: анализ избирательной кампании 2014 г / В.Э. Волков // Вестник Самарского государственного университета. – 2014. – № 11-1. – С. 164-167.

4. Голубкова Н.И. Избирательные споры: причины возникновения и роль институтов гражданского общества в их урегулировании и предотвращении (на основе анализа российской и зарубежной практики) / Н.И. Голубкова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 6. – С. 18-21.

5. Гумашвили Л.Э. К вопросу об основах статуса избирательных комиссий муниципальных образований / Л.Э. Гумашвили // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2015. – № 3. – С. 3-6.

6. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. - М.: ВЮЗИ, 1950. - 199 с.

7. Догадин А.О. К вопросу об административной ответственности за нарушения избирательного законодательства / А.О. Догадин // Административное право и процесс. – 2014. – № 6. – С. 73-74.

8. Евсеев О.Ю. К вопросу о подсудности споров, связанных со сроками в избирательном праве / О.Ю. Евсеев // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1-2. – С. 240-245.

9. Иоселиани А.Ю. Альтернативное разрешение споров в избирательном процессе / А.Ю. Иоселиани // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 369-375.